

**ISOLASI MIKROBA TANAH
PADA MEDIUM PDA DAN NA**

**OLEH:
FARAS ANNISA SYAHADA
2210422036**

**DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2023**

ISOLASI MIKROBA UDARA PADA MEDIUM PDA DAN NA

I. Prinsip Kerja

Prinsip praktikum isolasi mikroba tanah ini menggunakan teknik pengenceran bertingkat dengan sampel berbagai macam tanah yang bertujuan untuk mengisolasi mikroba tanah dengan medium PDA dan NA, dan dengan pengenceran 10^{-3} , 10^{-4} , dan 10^{-5} sehingga dapat diketahui koloni mikroba yang terdapat pada masing-masing pengenceran tersebut. Pada pengenceran 10^{-3} lebih banyak mengandung mikroba dibandingkan dengan pengenceran 10^{-5} .

II. Metode Praktikum

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum dilaksanakan pada hari Jum'at, 29 September 2023 pukul 13.30 WIB sampai selesai di Laboratorium Pendidikan III, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah *test tube*, mikropipet, jarum suntik 1 cc, cawan petri, tip, spatula, kertas HVS, kapas, kain kasa, timbangan, kertas label, dan *vortex*. Sedangkan bahan yang digunakan adalah media NA dan PDA, alkohol 70%, spiritus, tanah humus 1gr, dan aquades steril.

2.3 Cara Kerja

Cara kerja pada praktikum Isolasi Mikroba Tanah dilakukan persiapan suspensi, pengenceran bertingkat dan teknik penanaman dengan metode *pour plate*, yang akan diinkubasi selama 24 jam. Diambil sampel pengenceran, yaitu 10^{-3} , 10^{-4} dan 10^{-5} pada tabung reaksi. Teknik pengerjaan isolasi mikroba tanah (pengenceran) pertama-tama dilakukan teknik preparasi suspensi sampel. Diukur dan ditimbang tanah gambut sebanyak 1gr. Disiapkan dan disterilkan semua alat dan bahan serta meja kerja. Dinyalakan api bunsen, disterilkan spatula, lalu dibuka penutup kain kasa pada *test tube*. Diberi label pada masing-masing *test tube* dengan nama kelompok dan sampel 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} , 10^{-4} , 10^{-5} . Dimasukkan tanah gambut 1 gr pada *test tube* pertama (10^{-1}) lalu di *vortex* hingga homogen. Diambil sampel dan didekatkan dengan bunsen, lalu dibuka

panutup kain kasa, dan diambil sampel pertama sebanyak 1 ml dengan mikropipet atau jarum suntik 1 cc. Dipindahkan ke tabung 10^{-2} dalam aquades steril, kemudian di *vortex* kembali hingga homogen. Dilanjutkan pemindahan hingga tabung terakhir dengan cara yang sama, dengan pipet setiap *test tube* berkadar 9 ml per *test tube*. Cara kerja *pour plate* (agar tuang). Pertama-tama disiapkan cawan petri, tabung pengenceran dan media NA yang masih cair ($>45^{\circ}\text{C}$). Diteruskan 1 ml secara adaptasi, suspensi sel ke dalam cawan kosong. Dituangkan media yang masih cair (hangat) ke cawan. Diputar cawan petri untuk menghomogenkan suspensi bakteri dan media. Kemudian di *wrap* dan diinkubasi selama 24 jam bakteri yang ditetaskan sebanyak 1 ml untuk *pour plate*.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil pengamatan isolasi mikroba tanah selama 12 jam

No	Medium	Jenis Tanah	Pengamatan	Mikroba			
				Bakteri	Jamur		
1	PDA	Kandang	10^{-6}	360	-		
			10^{-7}	376	-		
		Merah	10^{-6}	-	17		
			10^{-7}	-	6		
		Sampah	10^{-6}	312	8		
			10^{-7}	274	1		
		Humus	10^{-6}	120	-		
			10^{-7}	296	-		
		Gambut	10^{-6}	480	-		
			10^{-7}	125	-		
		2	NA	Kandang	10^{-6}	324	-
					10^{-7}	288	-
				Merah	10^{-6}	75	21
					10^{-7}	3	2
Sampah	10^{-6}			272	9		
	10^{-7}			280	7		
Humus	10^{-6}			27	-		
	10^{-7}			216	-		
Gambut	10^{-6}			120	-		
	10^{-7}			276	-		

Tabel . 2 Hasil pengamatan isolasi mikroba tanah selama 24 jam

No	Medium	Jenis Tanah	Pengamatan	Mikroba	
				Bakteri	Jamur
1	PDA	Kandang	10^{-6}	272	-

			10 ⁻⁷	284	-
		Merah	10 ⁻⁶	7	13
			10 ⁻⁷	3	7
		Sampah	10 ⁻⁶	960	8
			10 ⁻⁷	492	1
		Humus	10 ⁻⁶	228	12
			10 ⁻⁷	304	101
		Gambut	10 ⁻⁶	536	67
			10 ⁻⁷	302	20
2	NA	Kandang	10 ⁻⁶	408	-
			10 ⁻⁷	256	-
		Merah	10 ⁻⁶	93	49
			10 ⁻⁷	6	3
		Sampah	10 ⁻⁶	304	40
			10 ⁻⁷	312	10
		Humus	10 ⁻⁶	48	14
			10 ⁻⁷	338	53
		Gambut	10 ⁻⁶	288	-
			10 ⁻⁷	21	234

3.2 Pembahasan

Pada praktikum yang telah dilakukan, didapat hasil yang bervariasi jumlah koloni mikroba (bakteri dan jamur) dari berbagai sampel tanah yang tumbuh pada media NA dan PDA. Baik itu pada pengenceran 10⁻⁶ dan 10⁻⁷ serta pada waktu pengamatan 1x24 jam dan 2x24 jam. Pada pengamatan isolasi mikroba tanah dari empat macam tanah dengan waktu 1x24 jam didapatkan hasil pada pengenceran 10⁻⁶ pada medium NA dan PDA. Pada medium PDA dengan pengenceran 10⁻⁶ didapatkan jumlah koloni bakteri paling banyak di tanah sampah sebanyak 312 koloni. Untuk koloni jamur paling banyak di tanah sampah dengan jumlah 8 koloni. Jumlah koloni bakteri paling sedikit ada di tanah humus yaitu 120 koloni bakteri. Untuk koloni jamur di tanah kandang, tanah humus, dan tanah gambut tidak ada ditemukan koloni jamur. Sedangkan

pada medium NA dengan pengenceran 10^{-6} didapatkan jumlah yang berbeda. Koloni bakteri paling banyak di tanah kandang sebanyak 408 koloni. Untuk koloni jamur paling banyak ditemukan di tanah sampah sebanyak 8 koloni. Jumlah koloni bakteri paling sedikit yaitu di tanah gambut sebanyak 120 koloni. Untuk koloni jamur di tanah kandang, tanah humus, dan tanah gambut tidak ada ditemukan koloni jamur.

Pada pengamatan isolasi mikroba tanah pada pengenceran 10^{-7} di medium NA dan PDA juga memiliki jumlah koloni yang berbeda. Pada medium PDA dengan pengenceran 10^{-7} didapatkan jumlah koloni bakteri paling banyak di tanah humus yaitu 296 koloni. Untuk koloni bakteri paling sedikit yaitu pada tanah gambut yaitu 121 koloni. Koloni jamur paling banyak di tanah sampah yaitu 1 koloni. Untuk koloni jamur paling sedikit di tanah kandang, tanah humus, dan tanah sampah yaitu tidak ada sama sekali. Sedangkan pada medium NA dengan pengenceran 10^{-7} didapatkan jumlah yang berbeda. Koloni bakteri paling banyak di tanah kandang yaitu 408 koloni. Untuk koloni jamur paling banyak ditemukan di tanah sampah sebanyak 7 koloni. Jumlah koloni bakteri paling sedikit terdapat pada tanah humus sebanyak 216 koloni. Untuk koloni jamur di tanah kandang, tanah humus, dan tanah gambut tidak ada ditemukan koloni.

Pada pengamatan isolasi mikroba tanah di 4 macam tanah dengan waktu 2x24 jam didapatkan hasil pada pengenceran 10^{-6} pada medium NA dan PDA. Pada medium PDA dengan pengenceran 10^{-6} didapatkan jumlah koloni bakteri paling banyak di tanah sampah sebanyak 960 koloni. Untuk koloni jamur paling banyak di tanah gambut sebanyak 67 koloni. Koloni bakteri paling sedikit di tanah humus yaitu 228 koloni. Serta koloni jamur paling sedikit ada pada tanah kandang yaitu tidak ada koloni jamur. Sedangkan di medium NA dengan pengenceran 10^{-6} didapatkan jumlah koloni yang berbeda. Koloni bakteri paling banyak ditemukan di tanah kandang sebanyak 324 koloni. Untuk koloni jamur paling banyak ditemukan di tanah sampah sebanyak 40 koloni. Koloni bakteri paling sedikit di tanah gambut sebanyak 208 koloni. Koloni jamur paling sedikit di tanah kandang yang tidak ada ditemukan koloni jamur.

Pada pengamatan isolasi mikroba tanah pada pengenceran 10^{-7} di medium NA dan PDA memiliki jumlah yang berbeda. Pada medium PDA dengan pengenceran 10^{-7} didapatkan jumlah koloni bakteri paling banyak ada di tanah humus sebanyak 960 koloni. Untuk koloni jamur paling banyak di tanah humus sebanyak 101 koloni. Koloni bakteri paling sedikit di tanah gambut sebanyak 302 koloni. Koloni jamur paling sedikit yaitu pada tanah kendang tidak ada ditemukan koloni jamur. Sedangkan pada medium NA dengan pengenceran 10^{-7} didapatkan jumlah koloni mikroba yang berbeda. Koloni bakteri paling banyak di tanah sampah sebanyak 312 koloni. Untuk koloni jamur paling banyak ditemukan di tanah gambut sebanyak 234 koloni. Koloni bakteri paling sedikit di tanah gambut sebanyak 21 koloni. Koloni jamur paling sedikit terdapat pada tanah kendang yaitu tidak ditemukan koloni jamur.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa pada media NA di waktu 1x24 jam paling banyak tumbuh koloni mikroba sedangkan pada media PDA di waktu 2x24 jam yang paling banyak tumbuh koloni mikroba. Sampel tanah sampah memiliki jumlah koloni yang banyak baik dibiakan di media PDA dan NA. Tanah sampah diambil dari tempat yang kotor sehingga banyak jenis bakteri yang terdapat di sana karena bakteri menyukai tempat yang kotor. Menurut Kusumastuti (2013), hal ini terjadi karena aktivitas mikroba meningkat bersamaan dengan bertambahnya bahan organik pada kondisi lengas tanah yang semakin tinggi. Semakin banyak zat organik maka semakin banyak mikroba yang tumbuh karena tersedianya nutrisi untuk mereka tumbuh dan memperbanyak dirinya. Tempat sampah adalah tempat yang mengalami penguraian zat organik dari berbagai macam benda organik yang dibuang ke tempat sampah.

Ada 2 macam media yang digunakan yaitu PDA (*Potato Dextrose Agar*) dan NA (*Nutrient Agar*). Menurut Octavia *et. al.*(2017), media PDA adalah media yang mempunyai jumlah koloni jamur yang lebih banyak dari media NA karena memiliki sifat yang cocok untuk jamur. PDA (*Potato Dextrose Agar*) adalah media yang umum digunakan sebagai media untuk pertumbuhan jamur di laboratorium karena memiliki pH yang rendah (pH 4,5 sampai 5,6) sehingga

dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang membutuhkan lingkungan yang netral dengan pH 7,0 dan mempunyai suhu optimum untuk pertumbuhan antara 25°- 30°C. Tetapi pada praktikum ini masih ada tumbuh bakteri pada media PDA yang kemungkinan bakteri yang tahan terhadap lingkungan ber-pH rendah. Berdasarkan komposisinya PDA termasuk dalam media semi sintetik karena tersusun atas bahan alami (kentang) dan bahan sintesis (*dextrose* dan agar). Kentang merupakan sumber karbon (karbohidrat), vitamin dan energi, serta *dextrose* sebagai sumber gula dan energi. Selain itu komponen agar berfungsi untuk memadatkan medium PDA. Masing-masing dari ketiga komponen tersebut sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangbiakkan mikroorganisme terutama jamur.

NA (*Nutrient Agar*) adalah suatu medium yang berbentuk padat yang dibuat dari campuran ekstrak daging dan pepton dengan menggunakan agar sebagai pematat. NA biasanya produksi oleh *Oxoid.ltd., Basingstoke, Hampshire, England*, dengan merek OXOID. kode CM0003. Komposisi NA Kode CM0003 adalah pepton 5.0, sodium klorida 5.0, agar 15.0, tepung lab-lemco 1.0, dan ekstrak *yeast* 2.0 (tertulis dalam kemasan). Media penyusun NA berdasarkan bahan yang digunakan termasuk dalam jenis media semi alami. Media semi alami adalah media yang terdiri dari bahan alami yang ditambahkan dengan senyawa kimia. Berdasarkan kegunaannya media NA termasuk kedalam jenis media umum, karena media ini merupakan media yang paling umum digunakan untuk pertumbuhan sebagian besar bakteri. Berdasarkan bentuknya media ini berbentuk padat, karena mengandung agar sebagai bahan pematatnya. Media padat biasanya digunakan untuk mengamati penampilan atau morfologi koloni bakteri (Munandar, 2016).

Bakteri dan jamur mikroskopis adalah bagian dari makhluk yang berukuran mikro yang biasa disebut dengan mikroorganisme / mikroba. Mikroba/mikroorganisme bisa dikelompokkan menurut fungsinya; dekomposer mengubah bahan organik menjadi nutrisi untuk tumbuhan dan mikroorganisme lainnya, organisme rhizosper yang bersimbiosis secara asosiasi dengan akar tumbuhan dan mikroba pengikat nitrogen (El-Sharkawi, 2012). Mikroba merupakan makhluk kecil yang terdapat dimana-mana disekitar kita baik

sebagai penghuni air, tanah, atau atmosfer kita. Mikroba cepat berkembang biak, sangat mudah tersebar di alam dan dapat bertahan hidup di luar inang. Mikroba baik bakteri maupun jamur sangat penting dalam melakukan penguraian sehingga dapat mengurangi pencemaran baik oleh zat kimia atau organik yang ada di lingkungan (Jekti, 2018).

Faktor-faktor pertumbuhan mikroba yaitu tingkat pH, kadar air, temperatur, nutrisi, dan keberadaan oksigen. pH tanah umumnya merupakan lingkungan asam dan jarang bersifat basa. Untuk mendapatkan pH basa ditambahkan kapur ke tanah. Penyesuaian pH dapat mengubah kelarutan dan bioavailabilitas. pH basa akan menurunkan ketersediaan Ca, Mg, Na, K, NH_4 , N dan P sedangkan pH asam akan menurunkan ketersediaan NO_3 dan Cl. Karena jamur lebih tahan terhadap pH asam maka jamur akan lebih bertahan dibandingkan dengan bakteri. Mikroba menyukai keadaan lingkungan yang lembab maka kadar air dan bentuk poros tanah yang diperlukan mikroba yaitu dengan kadar air antara 50–60%. Temperatur yang optimal juga sangat diperlukan oleh mikroba dan memiliki kaitan dengan kelembaban. Keberadaan zat nutrisi sangat penting karena mikroba membutuhkan nutrisi sebagai sumber keberlangsungan hidupnya. Yang terakhir yaitu kadar oksigen di tanah. Ketersediaan oksigen di tanah tergantung pada kecepatan konsumsi oleh mikroorganisme tanah, tipe tanah, dan kehadiran substrat lain yang juga bereaksi dengan oksigen (Jekti, 2018).

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanah sampah dan tanah kandang memiliki koloni mikroba terbanyak.
2. Perkembangan mikroorganisme dipengaruhi lingkungan fisik.
3. Teknik *pour plate* merupakan teknik sederhana dalam melakukan isolasi mikroba.
4. Pada tanah dari hasil praktikum, didapatkan bahwa koloni bakteri lebih banyak muncul dibandingkan jamur.

4.2 Saran

Adapun saran dari praktikum yang telah dilaksanakan adalah para praktikan diharapkan berhati-hati dalam sterilisasi, menguasai materi mengenai isolasi mikroba tanah sebelum praktikum, sehingga hasil dari praktikum benar dan dapat sesuai dengan referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- El-Sharkawi, H. M. 2012. Effect of Nitrogen Sources on Microbial Biomass Nitrogen under Different Soil Types. *Journal of Soil Science*, 20, (12): 1-7.
- Jekti, D. S. D. 2018. Peranan Mikroba Dalam Pengelolaan Lingkungan. Laporan Penelitian. Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mataram. Mataram.
- Kusumastuti, A. 2013. Aktivitas Mikroba Tanah, Pertumbuhan, dan Rendemen Nilam (*Pogostemon Cablin Benth.*) pada Berbagai Aras Bahan Organik Serta Lugas Tanah di Ultisols. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 13, (2): 78-84.
- Munandar, K. 2016. Pengenalan Laboratorium IPA-BIOLOGI Sekolah. Bandung: Refika Aditama.
- Octavia, A. dan S. Wantini. 2017. Perbandingan Pertumbuhan Jamur *Aspergillus flavus* Pada Media PDA (Potato Dextrose Agar) dan Media Alternatif dari Singkong (*Manihot esculenta Crantz*). *Jurnal Analisis Kesehatan*, 6, (2): 625-631.

LAMPIRANS

Gambar 1. Pengenceran 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} ,
 10^{-4} , 10^{-5} , 10^{-6} , 10^{-7}

Gambar 2. Medium NA

Gambar 3. Wrap Cawan Petri kontrol
PDA dan NA

Gambar 4. NA 10^{-6} selama 1 x 24 jam

Gambar 5. NA 10^{-7} selama 1 x 24 jam

Gambar 6. PDA 10^{-6} selama 1 x 24 jam

Gambar 7. PDA 10^{-7} selama 1 x 24 jam

Gambar 8. NA 10^{-6} selama 2 x 24 jam

Gambar 9. NA 10^{-7} selama 2 x 24 jam

Gambar 10. PDA 10^{-6} selama 2 x 24 jam

Gambar 11. PDA 10^{-7} selama 2 x 24 jam